

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдулаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдулаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узебекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Мехрожиддин Узбекович Амонов,
Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази илмий ходими,
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
mirzomerojiddin@gmail.com

МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар)

For citation: Mekhrojiddin U.Amanov, REPRESENTATIVES OF NAKSHBANDIYA-MUJADDIDIYA IN CENTRAL ASIA (XVIII-XIX centuries). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.19-27

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6757984>

АННОТАЦИЯ

Марказий Осиёда нақшбандия-мужаддиия тариқати ва унда фаолият олиб борган муршидлар ҳаёти ҳамда фаолияти тўғрисида қимматли маълумотларни тақдим этади. Мақолада Марказий Осиёда нақшбандия-мужаддиия тариқатининг Сўфи Оллоҳёр ва Мусохон хожа Дахбедий тармоқлари ҳақида сўз юритилади. Мазкур тариқат тармоғида фаолият олиб борган шайхлар ҳаёти ва фаолияти қўлёзма манбалар асосида таҳлил этилган. Шунингдек, тариқатга оид нодир қўлёзма хужжатлар ҳам тадқиқотга киритилган. Тариқат намояндаларининг илмий-маърифий фаолиятига доир янги маълумотларни беради.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, нақшбандия-мужаддиия, силсила, қўлёзма.

Мехрожиддин Узбекович Амонов,
Международный научно-исследовательский центр Имама Бухари,
Кандидат исторических наук (PhD)
mirzomerojiddin@gmail.com

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (XVIII-XIX вв)

Дает ценные сведения о тарика нақшбанди-муджаддиия в Центральной Азии и о жизни и деятельности муршидов, работавших в ней. В статье рассматриваются Суфи Аллахьяр и Мусахан Ходжа Дахбеди ответвления тарика нақшбанди-муджаддиия в Центральной Азии. На основе рукописных источников анализируются жизнь и деятельность шейхов, работающих в сфере этого тариката. В исследование также включены редкие рукописи тариката. Приводятся новые сведения о научной и просветительской деятельности представителей тариката.

Ключевые слова: Центральная Азия, нақшбанди-муджаддиия, силсила, рукопись.

Mekhrojiddin U. Amanov,
Imam Bukhari international scientific-research center, researcher,
Candidate of Historical Sciences (PhD)
mirzomerojiddin@gmail.com

REPRESENTATIVES OF NAKSHBANDIYA-MUJADDIDIYA IN CENTRAL ASIA (XVIII-XIX centuries)

ABSTRACT

Provides valuable information about the naqshbandi-mujaddidiya tariqa in Central Asia and the life and work of the murshids who worked in it. The article deals with the Sufi Allahyar and Musakhan Khoja Dahbedi branches of the naqshbandi-mujaddidiya tariqa in Central Asia. The life and activity of the sheikhs working in the field of this tariqa are analyzed on the basis of manuscript sources. Rare manuscripts of the tariqa are also included in the study. Provides new information on the scientific and educational activities of the representatives of the tariqa.

Index Terms: Central Asia, naqshbandi-mujaddidiya, silsila, manuscript.

1. Долзарблиги:

XVIII-XIX асрларда Марказий Осиёда нақшбандия-муҷаддиия тариқати ва намояндalари тарихини ўрганиш бугунги кунда тасаввуфшунослик тадқиқотларида муҳим аҳамият касб этади.

Айниқса бу борада қўлёзма ва тошбосма манбалар ҳамда тарихий ҳужжатларни ўрганиш, таржима ва тадқиқот олиб бориш мавзунини ёритишдаги асосий босқичлардан саналади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда XVIII-XIX асрларда нақшбандия-муҷаддииянинг Марказий Осиёдаги пирлари тўғрисидаги маълумотларни биргина тадқиқотда жамлаш имкони чекланган. Шу сабабли мазкур тариқатнинг икки машхур вакили – Сўфи Оллоҳёр ва Мусоҳон хожа Даҳбедий тармоқларида фаолият олиб борган пирлар ҳақида сўз юритилади.

Бу борада ҳам хорижий [3, 4, 5, 15, 21] ва маҳаллий [2, 8, 17, 18, 21] олимлари томонидан қўплаб тадқиқотлар олиб борилган бўлса-да, ҳали ўрганилиши лозим бўлган тариқат пирлари талайгина экани тадқиқот жараёнида намoён бўлди.

Шундай бўлсада мазкур давр тарихига доир бўлган кўпгина манбалар ҳали ҳануз ўз тадқиқотчиларини кутиб турганлиги ҳам муҳимдир.

3. Тадқиқот натижалари:

Сўфи Ғойибназар Миёнколий тўғрисидаги маълумотларни унинг шогирди Исломи шайх тарихи ақс этган маноқиб ва тазкираларда кўриш мумкин. Исломи шайх бетoб ётган устози Сўфи Ғойибназар билан бир қанча вақт суҳбатда бўлади. Мирзо Жунайдуллоҳ Ҳозик отаси Исломи шайхнинг бир қанча вақт туронлик машхур сўфийлар билан суҳбатда тариқат сир-асрорларидан баҳраманд бўлиб, сайри сулук қилиб юргани ҳақида ёзиб, Эшони Ғойибназар даргоҳида бўлиб улар билан ҳам суҳбат бўлгани ҳақида маълумот беради [10: 38^a варақ].

Буни Исломи шайхнинг Мирзо Абул Ҳасан исмли ўғлидан бўлган авлоди – Мирзо Бобоҳон Эшонбобо ўз бобоси ҳақида: “Ҳазрат бoбoм (яъни Исломи шайх) ҳозирги Нурота шаҳрида жойлашган Ғазғон атрофларида 12 йил мобайнида риёзатда, эътикофда бўлдилар. Бу орада ул зотни Ҳазрат Хизр алайҳиссалом тарбиялаб, Ғойибназар олдига боришини тайинлаган. Бу пайтда Ғойибназар анча қуввати кетган, бетoб ҳолатда шогирдини кутиб олиб, Исломи шайхга анча вақтдан бери кутаётганини айтиб, хирқа ва силсила маснадини топширади. Оз муддатдан сўнг вафот этади” [6; 15], дея маълумот беради. Юқорида зикр қилинганидек, Ғойибназар Сўфи Оллоҳёр сингари Миёнкол фарзанди. Сўфи Оллоҳёр Каттақўрғонда истиқомат қилган даврларида Ғойибназар унга шогирд тушган бўлиши мумкин. Аммо бу фараз тўлиқ ўз исботини топгани йўқ. Манбалар ва ахборотчилар маълумотига кўра,

Ғойибназар XVIII асрнинг бошларида 20 йилдан кўпроқ муддат пири Сўфи Оллоҳёр ҳузурда шариат арконлари ва тариқат одобларидан баҳраманд бўлган. Ғойибназар умрининг охири Миёнколда ўтказган ва шу ерда вафот этган. Тадқиқот сафарлари жараёнида Каттақўрғон шаҳрида жойлашган “Эшон мазор” зиёратгоҳи билан танишув вақтида бу ердаги маҳаллий ахборотчилар билан танишганда улардан маълумотлар олинди ва кундаликка қайд қилинди.

В.Вяткин Каттақўрғон шаҳридаги Оқ Олтин қишлоғида жойлашган бу қабристонни “Эшон мазор” [5: – С. 247], деб эътироф этади, маҳаллий аҳоли ҳам “Эшон мазор” дейишади. Қабристон дарвозаси тепасида “Сармозор қабристони” [18: – Б. 83-84], деб ёзилган. Демак, Эшон мазор қабристони яна Сармозор, деб юритиларкан. Сармозор зиёратгоҳининг киришида чап томонда хонақоҳ кўрнишидаги таҳоратхона бўлиб, у ташқи кўринишидан XVIII асрнинг охирлари XIX асрнинг бошларида барпо этилган.

Сўфи Оллоҳёрнинг яна бир издоши чумучлилик [Ҳозирги Самарқанд вилояти Пайариқ туманида шу номдаги қишлоқ] Худойберди (1707-1775) қаламига мансуб “Мунозара” [9] номли асарида ўзи ва устози тўғрисида назмда маълумотлар бериб ўтган. Унинг мазкур асари таълим-тарбияга оид шеър-ғазаллардан таркиб топиб, Қуръон ва ҳадиси набавий асносида тариқат одоблари тавсифлаб ўтилган [20: – С. 391-392].

Сўфи Оллоҳёрдан кейин силсилани давом эттирган шогирди Ғойибназар бўлиб, унинг шогирди эса Ислон шайх Каррухийдир. Ислон шайх Каррухий 1138/1726 йилда Ҳирот замини (ўша даврда Маймана)нинг Каррух шаҳрига қарашли қадимий Ҳирак мавзесида дунёга келган. Баъзи манбаларда унинг туғилиш жойини Бухоро, деб кўрсатишади. Аслида у бу ерда дастлаб сиёсий ва диний фаолиятни бошлаган. Бошқа манбаларда унинг туғилган жойи Каррух мавзеси дейишади. Аммо у Каррухда дафн этилган. Мирзо Жунайдуллоҳ Ҳозик “Воқеоти исломия” [1293/1875 йилда хаттот Мир Ҳусайн хожа Хуррабий Мирзо Жунайдуллоҳ Ҳозикнинг “Воқеоти Исломия” асарини кўчирган ва асарга муаллиф вафоти (1843 йил)дан кейинги айрим қўшимчаларни киритган. Мирзо Абдулҳақ (Темурхон (Ҳирот шаҳри) шахсий кутубхонасида сақланаётган ушбу манба Форс тилида битилган, бошқа нусхалари (11; 12)га нисбатан қадимироқ ва тўлиқроқдир. Ушбу манбанинг факсимил нусхаси муаллиф шахсий кутубхонасида] асарида: “Ҳазрат Эшон Ҳирак мавзесида таваллуд топганлар”, деб маълумот берган. Унинг отаси Ҳазрат Худойберди илми қол ва илми ҳолдан хабардор бўлиб, асли Хоразмдан, Майманага тобе бўлган Каррух яқинидаги Ҳирак мавзесига кўчиб келади ва Ислон шайх шу ерда таваллуд топади [10: 3^а варақ]. Ислон шайх Каррухийнинг туғилган жойига доир тарихий манбаларда тафовутлар мавжуд. Манбаларнинг баъзилари уни “Бухорода туғилган” [1: 72^б варақ], дейишса, бошқа адабиётларда “Ҳиротнинг Карх мавзеида туғилган” [22], деб ёзишади. Аслида эса, Ислон шайх Каррухий Ҳирот вилоятининг Каррух шаҳри яқинидаги Ҳирак мавзеида туғилган ва бунини қайд қилган фарзанди Мирзо Жунайдуллоҳ ўз отасининг нисбасини келтиришда адашмаган бўлса керак. Нисбани ёзишда баъзан туғилган қишлоқдан ташқари, ўша қишлоқ жойлашган туман, сўнг ўша туман жойлашган вилоятни ҳам қўшишган. Баъзан эса бошқа юртларга бориб муқим яшаб қолган ҳудудни, охири яшаган мавзеси нисба сифатида қабул қилинган.

Ислон шайх беш ёшида бўлганида, яъни 1731 йилда отаси Ҳазрат Худойберди вафот этади. Шу орада Эрон подшоҳи Нодиршоҳ Афшор (1736-1747) юриш қилиб Афғонистонни босиб олгач, кўп асирлар қатори Ислон шайхни ҳам Машҳадга олиб кетган. Бу воқеа 1732 йили содир бўлган. Машҳадда Имом Мусо Ризо зиёратгоҳи атрофида 1747 йилга қадар, яъни 15 йил истиқомат қилади. Эрон шоҳи Нодиршоҳ 1747 йили равофизлар томонидан Хабушонда қатл қилингач, ўша пайтларда Нодиршоҳ хизматида бўлиб турган манғитлар уруғи сардори Муҳаммад Раҳим уни Бухорога олиб келган. Бухоро тахтини эгаллаган Муҳаммад Раҳимхон Ислон шайхнинг шижоати ва диловарлиги эвазига дастлаб “мирзабоши” [23], “юзбоши” [11: 4^а варақ], кейинроқ эса “ясовулбоши” [Амир кўшинларининг бошлиғи] лавозимларига тайинлаган. Ушбу йилларда ғалаботи, жазаботи илоҳий, мосуволлоҳ асносида мажзубона ишқ дастури билан чўли биёбон бўлган Ғазфонда 1747-1754 йиллар орасида етти йил ҳаёт кечирган. Ислон шайхнинг тариқатга кириши зикр қилинганидек, ҳазрати Хизр алайҳиссалом билан учрашувидан сўнг бошланган ва 12 йил давомида Хизр алайҳиссалом

равишида мажзубсифат ҳолда Бухорода ҳаёт кечирган. Ислом шайх Хизр алайҳиссалом томонидан 12 йил давомида тарбият қилингани Муҳаммад Қосимнинг “Маноқиб Ислом шайх” асарида ҳам қайд қилинган. Унда ёзилишича Хизр алайҳиссалом Ислом шайхнинг тарбиясига машғул бўлиб, уни ҳар дақиқа ва ҳар замонда назар қилган ва қанча муддат давомида ғорпаноҳда бўлганини айтиб, энди ундан чиқишни ҳамда Бухоро шаҳрига боришни маслаҳат беради. Бухорода улуғ машойихлар, киборлар суҳбатидан баҳраманд бўлиш учун кўрсатма берилган. “Маноқиб Ислом шайх” асарида Ислом шайхнинг ғордан чиқиб Бухоро шаҳрига келиши ва “Мағоки Атор” [Бухоро шаҳрида жойлашган бўлиб, “Мағоки атор” масжиди номи билан машҳур. Бир неча асрлар мобайнида бунёд этилган ушбу масжид, араблар истилосидан аввал, мазкур масжид ўрнида зардуштийларнинг ибодатхонаси бўлган] масжидида ибодатга машғул бўлиши ёзилган. У бу ердан чиқиб Бухоро шаҳридаги файз осор мазорларни зиёрат этади ва замон машойихлари суҳбатида бўлиб, бу йўлда таълим олади, тажриба орттиради ва комиллик сари интилади. Ислом шайх: “Турон машойихлари суҳбатида ҳозир бўлдим ҳамда батаҳқиқ сайри сулук айлаб тариқат ва ҳақиқат сир-асрорларидан улар воситасида баҳраманд бўлдим”, деб ёзган. Ўша жараёнда у машҳур уламолардан бири бўлган Сўфи Дехқон оташ нафас Бухорийдан [Сўфи Дехқон устози шайх Баҳодир, у кишининг устози шайх Муҳаммад Имло, у кишининг устози шайх Афғоний, у кишининг устози шайх Муҳаммад Саҳхоф, у кишининг устози Махдуми Аъзам Даҳбедий] ва Хожа Муҳаммад Ризо ҳамда Ашурдан [4] ҳам таълим олган.

Ҳазрати Султон Иброҳим Адҳам нисбатида бўлган сўфилардан ҳам сабоқ олгани тўғрисида манбаларда айтиб ўтилган. Хизр алайҳиссалом кўрсатмасига кўра, Ислом шайх замона уламолар даврасида таълим рухсатини олгач, 1756 йилда Сўфи Оллоҳёрнинг қоиммақом халифаси Ғойибназарга қўл бериб, иршоди кулли ижозатини расман олади. Ислом шайх бу вақтларда ўз замони билимлари даражасига кўра етук олим ва донишманд киши сифатида катта шуҳрат қозониб, барча олим ва донишманд, руҳоний ва ҳукмдорлар орасида ҳам катта ҳурмат қозонади. Ислом шайхнинг барча сулукни хатм қилиб, уни амалиётга қўллаши шу даврда яшовчи айрим сарой сўфийлари қаршилигига учрашига олиб келган. Муҳаммад Қосим ва Мирзо Ҳозиклар томонидан таълиф этилган маноқиб ва бошқа манбаларда бу воқеликка бундай тавсиф бериб ўтилган: “Ислом шайх Бухорода сарой хизматидаги чоғида, кундан-кунга мартабаси ошади, аҳли сарой орасида подшоҳга кўп макраб бўлади. Бора-бора улуғроқ мартабага етиб, ҳамиша султонул замон билан бирга бўлади. Саройда ва сарой ташқарисида ҳам хизмат қилиб, бениҳоя инъомлар ва фоҳира либослар ва беҳисоб бахшишлар олади. Натижада, вазиру ақобирлар ва аҳли мажлис ҳозирлар ҳасад қилиб, кўп рашк қилади ва подшоҳи замонга маломат қилиб, жаноби Ҳазратни камситиб ва хиёнат қилиб, балки ҳақиқа тухмат қиладилар”. Жумладан, “Ислом шайхнинг иззат ва мартабаси баландлигидан ғайирлиги келган Шохмуроднинг яқин кишиларидан бири Сафар эшон ва бир қанча сарой аъёнлари уни хонга ёмонлаб, унга Бухоронинг кўпчилик аҳолиси қўл бериб мурид бўлаётгани, улар орасида уламою фузалолар, аскарлар ҳам борлиги ҳамда тожу тахтни эгаллаш пайида бўлган хавфли киши сифатида таърифлайди”. Дарҳақиқат, Ислом шайх сулукни юритишда, ривожлантиришда ва унинг кўламини ёйишда ноанъанавий усулни амалиётга жорий қилган. Унинг бу борадаги услуби кўпчилик томонидан ижобий кутиб олинганини сулук тарафдорларининг сони кескин кўпайганидан билиш мумкин. Бу ҳолат атрофдаги бошқа шайху, эшонлар орасида Ислом шайх йўлини хушламайдиганлар ҳам кўп бўлганини Абдусаттор Жуманазар Ҳофиз Рўзибой Машрабнинг “Кимё дафтари” асари асосида келтирилган қуйидаги мисраларда ўз аксини топган:

“Кори қўл олмоқғадур андозаси,
То Ҳироту Қандаҳор овозаси.
Мурди омийдурки, кори хомдур,
Ўзини исломи йўқ, оти Исломдур” [2: – Б. 170-171].

Бироқ бу каби эътирозлар уни ўз йўлидан қайтара олмаган. Унинг мартабаси тобора ошиб, шогирдлари сафи кун сайин ортиб боргани айтилади. Шохмуродбек мажлис чақиради, иштирокчиларга Ислом шайх келса, илтифот қилмасликни тайинлайди, аммо у келганда

беихтиёр Шоҳмуродбек ўрнидан туриб Ислом шайхни эъзозу икром ва такаллуф кўрсатиб қарши олади. Музокарада қатнашган Ислом шайх сарой аҳли ва Бухоро ҳокимиға қарата ҳукумат ва салтанат ихтиёр қилиш фикри, ҳатто, хаёлиға ҳам келмаганини айтади. Шунда Бухоро ҳокими ва сарой аҳли ўз фикрларидан қайтганини, ҳатто Шоҳмуродбек унга мурид бўлишини таъкидлашиға қарамасдан [10: 5^{а-б} варақ], Бухородан чиқиб, Амударёдан ўтиб кетади. Маълум бўлсинки, ўқугувчилар бу маънони, шоҳ ва сўфи ўзаро душманлик, ғаразғўйлик нуқтаи назаридан, деб билмасинлар, Ислом шайхнинг шаҳарни тарк этиши замона устозлари кўрсатмаси, Каррух томон кетишиға асосий сабаб бўлган.

Юқоридаги маълумотлар асосида тўла ишонч билан айтиш мумкинки, Ислом шайх 1756 йилда 30 ёшида тариқат маснадиға ўтирган бўлса, 1731 йилдан 1747 йилгача Машҳадда, Ғазғонда 1747 йилдан 1754 йилға қадар етти йил риёзат билан ҳаёт кечиргани ва жами 12 йил мобайнида ҳазрат Хизр алайҳиссаломнинг равишида бўлганини инобатға оладиган бўлсак, у XVIII асрнинг 60 йиллари ўрталарида, яъни 40 ёшлар атрофида Бухородан Ҳиротға кетгани маълум бўлади. Бу ҳақда манокибда ҳам Ислом шайх умрининг охири 40 йилини [10: 6^а варақ] Ҳиротда ўтказгани таъкидлаб ўтилгани юқоридаги маълумотни исботлайди. 81 ёш умр кўрган Каррухий 40 ёшиға қадар турли шаҳарларда сайру саёҳат ва умргузаронлик қилган.

Тавбаю тазарру, тоқату қаноат, тақводорли ва фақирлик, обидлигу зоҳидлик, Аллоҳға муҳаббат ва Ундан кўрқиш, мушоҳада этиш каби фазилатлар эгасиға айланган Ислом шайх соҳибқаромат ва хориқ одатлик зинасиға кўтарилди ва қутбул ақтоблик даражасиға етгач, аҳли тариқат орасида “Шаҳодатпаноҳ” деган шарафли унвон билан шарафланган бўлса, эндиликда уни халқ ўртасида ва манбаларда Эшонни шаҳиди шаҳодатпаноҳ Сўфи Ислом шайх деб атаганлар. У Самарқандда Хожа Аҳрор Валий қабри бошида эътиқофда бўлиб, ундан руҳоний-маънавий тарзда тарбият топади. Ислом шайх Самарқандға Мусоҳон хожа Даҳбедий даргоҳиға келганида, у киши бетоб бўлган. Ислом шайх Мусоҳон хожа Даҳбедий хизматида бўлиб, муршиднинг хонақоҳида зиёфатда ҳам иштирок этган. Мусоҳон хожа Даҳбедий: “...бу йўлда уни менға, мени унга эҳтиёжим бор”, деган. Ислом шайх сафарини давом эттириб, Бухорода Баҳоуддин Нақшбанд хонақоҳида тоат-ибодатда турган вақтида [10: 38^б варақ], Бухоро ҳокими Шоҳмурод Иброҳим сўфиға қарата: “Ислом шайх Ҳазрат Баҳоуддин томонда экан, уни шаҳардан бадарға қилинг”, деган. Сўфи Иброҳим кўрсаки, Ислом шайх тунлари эътиқофда, ҳазрат Баҳоуддин билан руҳоний-маънавий мулоқот қилаётганини тушуниб етади. Манокибларға кўра Ислом шайх руҳоний алоқа восита билан ҳазрат Баҳоуддинға: “Бухоро ҳокими Шоҳмурод [Муаллиф Шоҳмуродни “Бухоро ҳокими Шоҳмуродбек”, деб атаган, 1785 йилдан кейинги воқеа бўлганда, “Амир Шоҳмурод”, деб ёзарди], мени шаҳардан бадарға қилди”, деб мурожаат қилган. Шунда ҳазрат Баҳоуддиндан ғойибона овоз келиб: “Ман ҳеч нарса қилолмайман, у вилоят ҳокими бўлса, яхшиси, сиз Мир Кулол зиёратгоҳи томонға кетинг”, дейди ва бу ҳолат беш кун такрорланади. Ислом шайх ҳазрат Мир Кулол зиёратига бориб, зиёратгоҳ ва унинг атрофларини обод қилаётган вақтда, у ерда Сўфи Иброҳим пайдо бўлган. Ўшанда Ислом шайх унга қарата: “нима учун келдингиз”, дегандай нигоҳ ташлаганда Сўфи Иброҳим: “Шоҳмурод топшириғи шундай бўлганди, шу учун келгандим”, деб жавоб берган. Кейин Ислом шайх Ҳирот томон равона бўлган. Дастлаб Андхунд, Майманаға келиб бу ерда бир оз муддат истиқомат қилган. 1773 йили Кобул тахтини эгаллаган соҳиби “Девон” [7] Темуршоҳ Маймана ва Ҳиротға зиёрат нияти билан келган бўлади. Майманада истиқомат қилаётган, Бухородан кўчиб келган Ислом шайхнинг фазилати, унинг ҳам сиёсий, ҳам диний мукамал билимға эга эканини англаган Темуршоҳ Ислом шайхни пойтахт Кобулға олиб боради. Бу вақтда Темуршоҳ Кобул тахтиға ўтирган, Ислом шайх эса пиру муршидлик даражасиға етган эди. Шоҳ Темур Сўфи Ислом шайхни пойтахтға боргач, сарой ва аҳли Кобул уламулари иштирокида синовдан ўтказишни ихтиёр қилади. Мавлавий қози Закий подшоҳ хузурида Ҳазрат Эшон билан мунозара ва мубоҳаса қилганда, беихтиёр Сўфи Ислом шайхнинг илми ҳол соҳиби экани намоён бўлгач, мазкур қози унга иродат келтиради. Темуршоҳ ҳам Сўфи Исломни ўзига муршид, деб билиб унга Ҳиротға тобеъ бўлган Каррухни инъом этади [10: 6^а варақ; 12: 13^а варақ]. Сўфи Ислом умрининг охирини Ҳиротнинг Каррух мавзеида

ўтказади. Бу мавзеда унинг отаси ҳазрат Худойберди дафн этилган ва шу сабабли унинг кичкина қасабада қўним топиши бежиз эмасди.

Ислом шайх 1222/1807 йил, 84/81 ёшида Ҳиротнинг Шикибон мавзеида вафот этади ва вафот санаси аниқ тарихга эга [14]. Авлодлари ва шогирдлари уни Ислом шайхнинг ўзи ҳаётлик чоғида кўрсатган жойга, яъни Карруҳда ўзи барпо қилдирган боққа дафн этади. Инглиз саёҳатчиси Артур Конолли “Jurney to the North of Indiya” номли асарида, Аҳмадхон йигирма олти йил ҳукмронлигидан сўнг, унинг ўрнига ўғли Темуршоҳ (1773 йил) келгани ва унинг 1793 йил вафот этгандан кейин, тахтга ўғли Шох Замон ўтиргани айтилади, бу пайтда Темуршоҳнинг ўғиллари - Хумоюн, Шох Замон, Шох Маҳмуд, шахзода Феруз ўртасида тахт учун кураш авж олганини ҳам эслатиб ўтади. Ҳожи Феруз Ҳиротга ҳоким этиб тайинланган вақтда, Муҳаммад Қожар Ҳиротга қарши уруш [3: – Р. 260-262] очган. Ҳожи Феруз Карруҳда истикомат қилаётган пири муршид Сўфи Ислом шайхдан ёрдам сўрайди [21: – Р. 121]. Шу ўринда, Артур Конолли Сўфи Ислом ҳақида шундай маълумотларни ёзиб қолдирган: “У паст бўйли, оқ юзли, ўлимидан олдин тиши тушади ва уни ўзининг боғига кўмганлар, устига хонақоҳ қуришади [3: – Р. 260-262]. Мирзо Жунайдуллоҳ: “Асли Бухородан бўлган бир киши “Мен бир киши билан ҳамроҳ бўлиб Ҳиротга бордим. Ҳамроҳим Маккаю Мукаррамани тавоф, яъни Ҳаж қилиш мақсадида эди, мен ҳам шу мақсадда йўлга тушгандим. Аммо дилимдаги ниятим азми сафари Ҳиндистон эди. Ҳазрати Эшон хизматида бордим, ул зотнинг хизматида, маърузаларида ҳозир бўлдим. То замони шаҳид бўлишларидан бир йил олдин хизматларида бардам турдим. Ҳазрат эшон асбоби дунёвий, аслаҳаи сипоҳий, яъни шамшир, камон ясашни буюрдилар. Шу вақтда хизматларида ўттиз, қирқ минг шогирдлари бор эди. Сўфи Ислом шайхга кўмак, мадад учун туркман, ўзбек уруғларидан ўн икки минг киши тўплади” [10: 34^б-36^б варақ], деб ёзади. Сўфи Ислом ва Ҳожи Феруз одамлари ўн бир, баъзи манбаларда ўн икки [10: 21^а варақ] минг кишига етганди. Аммо уларнинг фақатгина икки минги аскарлар эди. Қожарлар сон жиҳатдан икки баробар кўп бўлиб, ҳожи Феруз енгилди. Сўфи Ислом жуда машаққатли қарши курашдан сўнг, охири шаҳид қилинади. Ҳожи Феруз эса қожарларга эллик минг рупи тўлаб босқинчилардан қутилади” [3: – Р. 268-269].

Манбаларда ушбу силсила вакиллариининг тиб илмини ўрганиб ва табобат билан шуғуллангани кузатилади. Сўфи Ислом шайх ҳам тиб илмини ўрганиб, ўз шогирд ва ихлосманд муридларини ҳам маънавий, ҳам жисмоний соғлом бўлишлиги мақсадида ҳақимлик қилган. Мирзо Ҳозик ёзади: “Ҳазрат Эшон табиб ва ҳақим эдилар. Табиблик ва ҳақимлик илмини маҳорат билан ўрганиб, унинг ривожи учун ҳар йили бир қанча маблағ сарф этарди. Атрофдаги худудлардан мариз (касал)ликка учраган ҳар киши, ҳазрат Эшон хизматида келарди. Ул зот касалларни холисона муолажа қилиб даволар эди” [12: 31^а варақ]. Ҳозик отаси хизматида бўлганида, Ҳирот шахзодаси Феруз бетоб ҳолда ўзининг касаллигидан арз қилади. Ҳазрат Эшон уни хонақоҳга киришини тайинлаб, бир қатор маслаҳатлар ва қандай муолажалар қилиш лозимлиги ҳақида топшириқлар беради. Шундан сўнг, Ферузиддин Аллоҳ таоло инояти билан шифо топиб ҳазрати Эшонга иродат келтириб, унга мурид бўлган.

Сўфи Ислом шайх ҳаётлик чоғида жуда кўп халифа-шогирд тарбиялаган.

Тасаввуф ва адабиёт оламида Саййидои Каррухий номи билан машҳур бўлган бошқа бир шайхнинг асл исми Мирмуҳаммад Саййид, тахаллуси эса Саййид. Халқ орасида Саййидои Каррухий номи билан машҳур бу шахснинг отаси Баҳодир хожа ибн саййид Олим Каррухий бўлган. Саййидои Каррухий кучли олим ва фозиллардан бири бўлиб, “Ганжнома” [Асарнинг (ЎзР ФА ШИ қўлёзмалар фондида №1666, 4361, 7029, 11308 рақам остида сақланаётган) 5 та қўлёзма нусхаси билан танишиб чиқилди], “Девони ғазалиёт” ва “Ишқнома” асарларини тасниф этган. Шунингдек, 1213/1797 йилда Карруҳда масжид бунёд этади. Умрининг охиригача Ҳазрати Эшон Ислом шайхнинг хизматида бўлиб, юқорида келтириб ўтилган жанггоҳда, устози билан бирга 1222/1807 йилда вафот этади. У Ҳирот шаҳри марказида дафн этилган. Қози Мир Абу Саъид хожа Самарқандий Мирзо Ҳозикнинг яқин дўстларидан, суҳбатдошларидан бири бўлган. Кунлардан бирида, қози Мир Абу Саъид хожа бир масала юзасидан дўсти Ҳозик билан Ҳиротга, Ислом шайх хонақоҳига боради. Ушбу масала жавобини Ислом шайх баъзи китоблардан иқтибос келтириб, тушунтириб, кенг тавсифлаб

беради [11: 23^a варақ]. Шундан сўнг, Абу Саъид хожа унинг ихлосманд мухлис-муридларидан бўлиб қолади. Дахбед хожалари масаласига келадиган бўлсак, улар орасидан нақшбандия-мужаддия тарихида Мусохон хожа Дахбедий ҳам ўзининг ҳаёти ва фаолияти билан из қолдирган ва кўплаб шогирдлар етиштирган. Мусохон хожа Дахбедийнинг Муҳаммад Сиддиқ, Худоёр, Маҳмуд, Муҳаммад Юсуф [Ҳиндистондан устози Мусохон хожа билан бирга келган ва устози кўрсатмасига кўра Бухорода тариқат силсиласини юритган. Қабри Хожа Исҳоқ Калободий мазорида] исмли халифа-шогирдлари бўлган.

Муҳаммад Амин 1152/1739 йилда таваллуд топиб, 1229/1814 йилда вафот этган. Асли боғибаландлик бўлсада, “Дахбедий” нисбасини олган бу зот Мусохон хожанинг халифаси эди. Амир Ҳайдарнинг пири бўлгани учун “Эшони пири дастгир” (Кўл олувчи пир) лақабини олган. Ёшлигида Ҳиндистонга бориб, Мусохон хожага мурид тушади ва ул зот билан Самарқандга қайтади. Муҳаммад Сиддиқ вафотидан сўнг Мовароуннаҳр Нақшбандияи-олия тариқатини ҳамда Махдуми Аъзам хонақоҳи тариқини дорул иршод Дахбедда туриб бошқаради. Амир Ҳайдар унга кўл бериб, мурид тушгач, пирини Бухорога таклиф этади. Эшони Пири Дастгир Бухорога кўчишдан олдин фаолият доирасини иккига бўлади: яъни Дахбед хонақоҳи ишини Абдурахмон Махдум ибн Муҳаммад Сиддиқ билан Малла хожа Дахбедийларга, вилоят тариқати раҳбарлигини эса Муҳаммад Ҳусайнга топшириб кетади. Вафот этгач, Дахбед хонақоҳига дафн этилади. Унинг шогирдлари орасида куйидагилар тилга олинган: Абдурахмон махдум, Малла хожа Дахбедий, Абдулғаффор хожа Дахбедий, Эшон хожа Дахбедий, Муҳаммад Тоҳир хожа Дахбедий, Эшон Ойхожа Дахбедий, Султон хожа Мир Асад, хожа Абдурасул, Исҳоқ хожа ибн Иброҳим хожа Дахбедий, Муҳаммад Зокир хожа шайхулислом Намангоний, Муҳаммад Шариф хожа, Муҳаммад Мусохон шайхулислом, Ниёз хожа Кашмирий, Хожа Абдулкарим, Абдурахим хожа, Мулла Хожагий, Абдулхай хожа судур [Абдулхай хожа Самарқанд вилояти уламоларидан бири бўлиб, вилоят судурлиги (судур - катта диний ва илмий мансаб бўлиб, мадрасалар ва вақф мулкларини назорат қилувчи амалдор) даражасига етишган. 1256/1839 йилда вафот этган. Унинг ўғиллари Абдуллоҳ хожа, Абдухолиқ хожа ва Абдунаби хожалардир], Сунъатуллоҳ хожа Суғончий [Носириддин Бухорий ёзишича: “Халифа Сунъатуллоҳ Хожа доимо риёзат билан ибодат қиларкан, у ҳақда Қозизодаи Самарқандий (Абу Тоҳир хожа) ўзининг “рисоласи”да (“Самария” бўлса керак, аммо мазкур асарда ушбу маълумотларни учратмадик) у ҳақда айтиб, 40 ёшга кирганида завқу шавқ билан Аллоҳ зикрига машғул бўлиб, замин билан қоришиб, ерга йиқиларди, бу ҳолат такрор бўлсада, тарк этмасди. У Мухлисхон авлодидан бўлиб, Офаринкент туманининг Суғончи қишлоғида истиқомат қилган. Мазкур Эшон 70 ёшида дорулфанодан дорулбақога риҳлат (вафот этган) қилган ва Суғончи қишлоғидаги Мухлисхон Азизон мазорига дафн этилган”], Азиз хожа мулла Хожагий, Атоуллоҳ хожа Ҳисорий, Ниёз Балхий, Абдурахим Балхий, Муҳаммад Азиз Намангоний, Аваз Бобойи Марғиноний, Абдулмўмин Самарқандий.

Муҳаммад Аминнинг шогирди ва издоши Муҳаммад Ҳусайн ибн Тағой сўфи Миёнколда 1168/1754 йилда дунёга келган. Айрим тадқиқотларда унинг отаси Юсуф Бухорий, деб кўрсатилган ҳамда исми-шарифи Муҳаммад Ҳусайн ибн Юсуф Бухорий тарзида ёзилган ва уни асли келиб чиқиши туркистонлик [2: – Б. 184-185] дейилган. Бошқа манбаларда у Бухоронинг Янгиқўрғонидан [17: – Б. 41] экани айтилади. Юқоридаги фикрлардан Муҳаммад Ҳусайн ёки фаолият олиб борган барча силсила намояндлари ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш борасида етарли тадқиқотлар олиб борилмаган деган хулоса келиб чиқади. Қизиқ жиҳати шундаки, Муҳаммад Ҳусайн томонидан шогирдига берилган “иршоднома”да мавжуд муҳрда унинг отаси Тағой Сўфи исми билан кўрсатилган.

Муҳаммад Ҳусайн дастлаб Бухорода домло Сафар Охунддан таълим олиб, кейинчалик Муҳаммад Сиддиқ хизматига келган. Бухоро ҳукмдори Амир Насрулло унга иродат келтириб, мурид бўлади ва Бухорога таклиф этади. Муҳаммад Ҳусайн 1249/1833 йилда Самарқанд вилояти нақшбандия тариқати муршидларига хат йўллаб, барча муридларини биринчи халифасига, яъни ўз ўғли Абдусаттор Махдумга топширганини маълум қилиб, Бухорога кўчиб кетади. Бухоро давлатида Муҳаммад Ҳусайн нақшбандия тариқати доирасининг биринчи раҳбари сифатида фаолият кўрсатиб, ўша йили шу ерда 82 ёшда вафот этади [8: – Б. 98]. Бошқа

бир манбада "... вафоти вай (Ҳусайн) дар санаи хамса мийа ва алф" [1250/1834 йил, 82 ёшида вафот этади. Муборак қабри шаҳид Сўфиён қабрининг жануб томонидадир. Қаранг: 1: 73^б варақ], деб келтирилган, ушбу манбанинг кейинги сатрларида қуйидаги таърих келтирилган: "... Рафт кутби жаҳон ба садри жинон" [1: 73^б варақ]. Ушбу таърих абжад ҳисобига кўра 1249/1833 йил ҳосил бўлади. Мақсуд Даҳбедий маълумотига таянган Носириддин Бухорий ўз китобида 1249/1833 йилда вафот этгани ва муборак равзаси, яъни қабри Бухоро шаҳрининг ташқарисидаги Қавола дарвозаси яқинидадир [16: – Б. 104], деб ёзган. Муҳаммад Ҳусайн манокбида таваллуди 1168/1754 йил, вафоти 1250/1834 йил [13: 121^а варақ], деб қайд этилган. Демак, Муҳаммад Ҳусайн 1168/1754 йил Миёнколда таваллуд топиб, 1250/1834 йил 82/80 ёшида вафот этган ва Бухоронинг Қавола дарвозаси яқинида, шаҳид Сўфиён қабрининг жануб (оёқ ости) томонида қўним топган.

4. Хулосалар:

Бу даврда нақшбандия-муҷаддииянинг Сўфи Оллоҳёр ва Мусохон хожа Даҳбедий тармоғидаги пирлар фаолияти бевосита Марказий Осиё ижтимоий-иқтисодий, маънавий-маданий соҳаларида муҳим ўрин тутганини кўриш мумкин. Марказий Осиёда нақшбандия-муҷаддиия пирлари кенгрок ҳудуд бўйлаб силсила ёйилишига сабаб бўлишган. Шунингдек, нақшбандия-муҷаддиия тариқати пирлари фаолияти бевосита сиёсий жараёнларда ҳам намоён бўлгани ёки ўша давр ҳукмдорлари бу силсила пирларига муносабати яқинлашувига ҳамда ўзаро манфаатли алоқалар узвийлиги таъминланганини кўриш мумкин бўлади. Яна силсила вакиллари орасида турли табақага мансуб кишилар борлиги тариқат фаолияти нақадар халқчил эканини намоён этади.

Иқтибослар / Сноски / References

1. Абдулазиз Хожа Амир Кулолий. Тазкираи Машойихи мутааххирини Бухоро. Форсча-арабча. Қўлёзма. 1863. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмалар фонди инв. №79/V (Abdulaziz Khoja Amir Kuloliy. Tazkirai Mashoihi mutaahxirini Bukhara. Forscha-arabcha. Manuscript. 1863. Manuscripts Fund of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan inv. №79 V).
2. Абдусаттор Жуманазар. Машраб. – Т.: Akademnashr, 2015 (Abdusattor Jumanazar. Mashrab. – Т.: Akademnashr, 2015).
3. Artur Konolli. Journey to the North of Indiya. – London. 1838
4. Анке фон Кюгельген. Расцвет Накшбандийа-Муджаддиийа в Средней Трансоксании с XVIII до начала XIX вв.: опыт детективного расследования. Суфизм Центральной Азии. – СПб. 2001 (Anke fon Kyugelgen. Rastsvet Nakshbandiya-Mudjaddidiya v Sredney Transoksanii s XVIII do nachala XIX vv. : opyt detektivnogo rassledovaniya. Sufizm Tsentralnoy Azii. - SPb. 2001).
5. Вяткин В. Самаркандския легенды. Еврейский мудрецъ. – Чупанъ-ата. – Дарханъ. – Шейхъ Мотыридь. – Шахъ-зинда / Справочная книжка Самаркандской области. Выпуск V. – Самарқанд: Типография Самаркандскаго областного Правления, 1897 (Vyatkin V. Samarkand legends. Jewish mudrets. - Chupan'-ata. "Darkhan." - Sheikh Motyrid. - Shax'-zinda / Spravochnaya knijka Samarkandskoy oblasti. Issue V. - Samarkand: Typography of the Samarkand Regional Board, 1897).
6. Дала тадқиқот маълумотлари. Ахборотчи Мирзо Бобоҳон Ҳабибуллоҳ ибн Мирзо Амонуллоҳ ибн шайх Мирзо Абул Туроб ибн шайх Мирзо Абул Фатҳ ибн шайх Мирзо Абул Ҳасан ибн Жаноби Шайхулислом (Ислом шайх) Каррухий раҳматуллоҳи алайҳ (1919-2005). Жумабозор. 2005 йил 7 январ (Field research data. Informant Mirza Babakhan Habibullah ibn Mirza Amonullah ibn Sheikh Mirza Abul Turab ibn Sheikh Mirza Abul Fath ibn Sheikh Mirza Abul Hasan ibn Janabi Sheikhulislam (Islamic Sheikh) Karrukhi rahmatullahi alayh (1919-2005). Friday. January 7, 2005).
7. Девони Темуршоҳ. Қўлёзма, хаттот Иброҳим, тили форсча настаълиқ. 1354/1935. ЎЗР ФА ШИ Ҳамид Сулаймон фонди инв. № 659 (35) (Devoni Temurshoh. Manuscript,

- calligrapher Ibrahim, language Persian Nasta'liq. 1354/1935. Hamid Suleiman Foundation of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan inv. № 659 (35).
8. Каттаев К. Махдуми Аъзам тарихи ва мукаммал Даҳбедийлар тариқати (1994 йилда чоп этилган “Махдуми Аъзам ва Даҳбед тарихи” китобининг тўлдирилгани). – Самарқанд, 2011 (Kattaev K. History of Mahdumi Azam and the Perfect Dahbed sect (completion of the book "History of Mahdumi Azam and Dahbed" published in 1994). - Samarkand, 2011).
 9. Худойберди. Мунозара. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмалар фонди инв. №9085/II (Khudoiberdi. Discussion. Manuscripts Fund of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan inv. №9085/II).
 10. Мирзо Жунайдуллоҳ Ҳозик. Воқеоти Исломия. Факсимили нусхаси. Муаллиф шахсий кутубхонасида (Mirza Junaydullah Haziq. The story of Islam. Facsimile copy. In the author's personal library).
 11. Мирзо Жунайдуллоҳ Ҳозик. Воқеоти Исломия. Қўлёзма. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмалар фонди инв. №12240 (Mirza Junaydullah Haziq. The story of Islam. Manuscript. Manuscripts Fund of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan inv. №12240).
 12. Мирзо Жунайдуллоҳ Ҳозик. Воқеоти Исломия. Қўлёзма. ЎЗР ФА ШИ қошидаги Ҳамид Сулаймон фонди инв. №3201 (Mirza Junaydullah Haziq. The story of Islam. Manuscript. Hamid Suleiman Foundation under the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan inv. №3201).
 13. Муҳаммад Жалолиддин. Мукошифул асрор. Қўлёзма. Хаттот Ийсо хожа ибн мулло Мир Усмон ибн домла Мир Азиз Чустӣ. Кўчирилган йили 1266/1849. ЎЗР ФА ШИ қўлёзмалар фонди инв. №2085/I (Muhammad Jaloliddin. Mukoshiful asror. Manuscript. The calligrapher Isa khoja ibn mullo Mir Usman ibn domla Mir Aziz Chusti. Year of relocation 1266/1849. Manuscripts Fund of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan inv. №2085/I).
 14. Мирзо Меърожиддин. Сўфи Оллоҳёр ва Илом шайх тарихи. – Т.: Mashhur-press, 2017. – 160 б (Mirzo Me'rojiddin. History of Sufi Allahyar and Islamic Sheikh. – T.: Mashhur-press, 2017. – 160 p).
 15. Necdet Tosun. Türkistan dervişlerinden yadigar (Orta Asya Türkçesyle yazılmış tasavvuf eserler). – Istanbul. 2011.
 16. Носириддин Бухорий. Туҳфатуз зойирин. Форсча. Бухоро. 1324/1905 (Nosiriddin Bukhari. Tuhfatur zoyirin. Forscha. Bukhara. 1324/1905).
 17. Останақулов И. Муҳаммад Сиддиқ Рушдий “Тазкирату-л-авлиё” асарининг шарқ агиографик манбаларини ўрганишдаги аҳамияти. Тарих фанлари доктори диссертацияси. – Т.: 2012. – Б. 41 (Ostanaqulov I. The importance of Muhammad Siddiq Rushdie's work "Tazkiratu-l-awliyo" in the study of oriental agiographic sources. Doctor of Historical Sciences dissertation. – T.: 2012. – B. 41).
 18. Пўлотжон Қаяумов. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти. – Т.: 2011 (Pulotjon Qayumov. History of Khogand and its literature. – T.: 2011).
 19. Самарқанд Давлат бирлашган тарихий-меъморий ва бадий музей-қўриқхонаси, тарихий хужжатлар бўлими. 955-рақам остида сақланаётган вақф хужжати (Samarkand State United Historical-Architectural and Art Museum-Reserve, Department of Historical Documents. Foundation document kept under number 955).
 20. Собрание Восточных рукописей академии наук Узбекской ССР. VII-том. – Ташкент. 1964 (Meeting of Vostochnyx rukopisey akademii nauk Uzbekskoy SSR. Volume VII. – T.: 1964).
 21. The Histori of Afganistan: Fayz Muhammad Katib Hazarah's. Siroj al-tawarikh. Volume 1. Translation, introduction, notes, and index by R.D.McChesney. – Leiden-Boston: BRILL, 2013.
 22. Шодиев Э. Ҳозик куллиёти //Ўзбек тили ва адабиёти. 1971. 2-сон (Shodiev E. Haziq College // Uzbek language and literature. 1971. Issue 2).
 23. Ўз МА фонди И-126, рўйхат-1, иш-1505 (National Archive Fund of Uzbekistan I-126, list-1, case-1505).

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000